

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ УЗБЕКСКОГО НАРОДА

¹Якубова Ф.А.

Научный руководитель, старший преподаватель,
Ташкентский Международный университет Кимё,

²Зубайдуллаева Мохинур Рустам кизи

Студентка первого курса, факультета

Fashion design, Ташкентский

Международный университет Кимё.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7385212>

ARTICLE INFO

Received: 20th November 2022

Accepted: 28th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

Национальная одежда,
традиция народа, чапан,
тюбетейка, кавуш,
паранджи, дизайн, народный
костюм, атлас, адрас,
колорит, вышивки золотом,
аксессуары, орнамент.

ABSTRACT

Узбекский национальный костюм — созданный в древние времена и используемый до наших дней, отражает национальную специфику узбекского народа. Индивидуальные и неповторимые черты узбекской национальной одежды.

Без прошлого — нет будущего. Без знания своей истории ни у одного человека не может сформироваться явного и правильного представления о настоящем и целей и направления пути в будущее. Поэтому уважать и возрождать свои исторические ценности, национальные традиции и культуру очень важно для формирования прочного и осознанного будущего.

Национальный костюм – важная часть культуры любого народа. По стилю одежды, тканям, из которых он выполнен, рисункам и узорам можно много узнать о жизни, обычаях и истории народа. Узбекский костюм не является исключением из этих правил. Основные особенности его зародились в древние века. Он отражает национальную специфику, культуру и

богатую историю этой азиатской страны. Большое значение на формирование стиля и видов одежды оказал ислам. Одежда должна была быть свободной и прикрывать все тело человека. И, конечно же, особенности климата тоже сыграли большую роль. Узбекский народный костюм — традиционный комплекс одежды, характерный определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно — пластического решения, фактуры и колорита ткани, своеобразная характера декора. Французский историк костюма как то сказал: «Если исчезнет весь народ и останется только костюм, то по костюму можно будет восстановить всю историю этой цивилизации».

Еще буквально недавно — в 90-х годах прошлого столетия наши женщины категорически отказывались от ношения нашего же национального костюма, одежду с мотивами и нашим узбекским кроем или же костюм из наших национальных тканей. Но в наши дни идет активное возрождение и продвижение всех наших национальных культурных традиций, в том числе и наших узбекских национальных тканей и нашего костюма, собственного стиля.

Национальная одежда жителей Узбекистана удивительным образом сочетает в себе общие для всех восточных народов черты и имеет свои индивидуальные и неповторимые особенности. Хотя с течением времени узбекский национальный костюм претерпевал видоизменения, в современном своем виде он сохранил все богатство культурных традиций восточных людей и историческую связь, уходящую корнями глубоко в древность.

Особенности узбекского национального костюма. Хотя стиль национальной одежды жителей Узбекистана формировался под воздействием общих исламских тенденций, узбекский костюм имеет ряд отличительных особенностей, [отражающих специфику региона](#) и культуру страны. Сейчас традиционную одежду надевают по праздникам, но в регионах люди старшего возраста носят ее постоянно. Узбекская одежда для мужской половины жителей государства состоит из чапана – халата с поясом, рубашки – куйлака, шароваров и тюбетейки. Женский комплект включает в себя платье-тунику и шаровары. Голову

женщины покрывают платком, чапаном или надевают тюбетейку.

Цвета и оттенки. В изготовлении одежды используется ткань разных цветов, кроме темных оттенков синего и черного. Считается, что эти цвета притягивают неудачу. По цвету костюма можно определить не только область проживания человека, но и его социальный статус. Богатые люди предпочитали голубые и фиолетовые оттенки. Одежда простолюдинов была в основном зеленого цвета. Как и в других мусульманских странах, [женщины Узбекистана](#) обязательно носили паранджу – длинный халат с сеткой, закрывающей лицо. Лишь с приходом советской власти представительницы женского пола сняли паранджу, заменив ее на тюбетейки или платки.

Ткани и крой. Отличительная особенность узбекского костюма – [яркие красочные узоры на ткани](#). Узбекские ткани для пошива одежды – это хлопок, атлас, бархат и вельвет. Для теплого времени года изделия изготавливались с шелковым подкладом, а для зимы делали толстую подстежку. Крой узбекской одежды очень простой, причем он одинаков для мужских, женских и детских изделий. Вещи сшивали из кусков ткани без выкроек. Халаты, туники и тюбетейки обязательно украшали вышивкой. Повседневные вещи вышивали [хлопчатобумажными или шелковыми нитями](#). Состоятельные люди использовали вышивку золотом на всех видах одежды.

Искусная вышивка золотыми нитями – отличительная особенность узбекской одежды. Вышивали также тюбетейки и даже обувь. Для создания

рисунка использовались растительные или геометрические мотивы.

Женские платья и шаровары шьют из натуральных тканей. [Узбекский атлас](#) прекрасно держит форму изделия, не вызывает раздражения на коже и очень красив. Все ткани имеют неповторимый [узбекский орнамент](#). Особую популярность у модниц во всем мире получили платья, изготовленные из адраса. Это ткань, состоящая из хлопка и атласа в равных пропорциях и выполненная по технологии «ИКАТ». Эта сложная технология выполняется вручную и представляет собой обвязывание пучков нитей для окрашивания их в разные цвета. Вещи из атласа и адраса носила лишь богатая часть общества. Для простого народа шили халаты, нательное белье и рубахи из хлопка.

Узбекские халаты и чапаны очень популярны в мире. Их изготавливают из хлопка или атласа, и поставляют во многие государства мира. Красивый орнамент и прекрасное качество ткани обеспечивают узбекским изделиям большую популярность. На протяжении многих веков национальная узбекская одежда оставалась консервативной. Лишь в последнее время женские платья в Узбекистане претерпели изменения. Появилась кокетка в фасоне, рукава стали изготавливать с манжетами, присборенными снизу. Модницы шьют приталенные фасоны платьев с воротниками-стоечками. Мужские национальные костюмы в Узбекистане. Главный предмет мужского гардероба – чапан – это стеганный халат, не имеющий пуговиц, и который обязательно подвязывают платком. Под чапан мужчины надевают

прямую рубаху и шаровары, зауженные книзу – иштон. Обувью служат кожаные сапоги. И обязательный предмет узбекского гардероба – тюбетейка. В холодное время популярностью пользуются каракулевые шубы и полушубки. Узбекистан – родина каракуля. В Бухаре еще в VIII веке вывели особую породу овец с тонким бархатным мехом, являющимся сырьем для меховых изделий. Каракулевые шубы имеют огромный спрос на рынке из-за красоты, теплоты, изящности и легкости.

Одежда и головные уборы мужчин Узбекистана. [Головным убором](#) у сильной половины населения Узбекистана, как и других азиатских стран, служат тюбетейки. Их носят и женщины, и дети, и старики. У них тюбетейки отличаются от мужских. Для мужчин головные уборы изготавливают черного, синего и темно-зеленого цвета и обязательно украшают орнаментом. Чаще всего это вышивка белыми или цветными нитями. Материалом служит бархат или хлопок. Классическая тюбетейка обычно черного цвета с вышитыми белыми растительными узорами и имеет 4 грани с конусом сверху.

В каждой области страны этот головной убор имеет свои особенности. Тюбетейки отличаются по высоте и нанесенным узорам. У [узбекских мужчин](#) обычно есть несколько тюбетеек. Для праздничных моментов надевают расшитые золотом уборы.

Сейчас редко встретимся в городах человека в тюбетейке на улице в обычный день.

Но для праздника – это неприменный атрибут национальной

одежды, как и узбекский халат – чапан. Мужской халат шьется одного фасона для мужчин всех возрастов. Он прямой, с рукавами и разрезами по бокам. В качестве украшения используется тесьма и вышивка. Для разного времени года существуют легкие, утепленные и теплые стеганные халаты. В качестве подвязки используют бильбог – платок, сложенный в виде треугольника. Цвет его должен быть ярким и отличаться от цвета чапана. В праздничные дни мужчины подпоясываются бархатными кушаками, расшитыми бисером и золотом.

Аксессуары и обувь мужчин Узбекистана. Мужская половина страны носила туфли на высоком каблуке с приподнятым кверху носком. Они назывались кавуш. Кроме них, мужчины надевали коричневые или желтые сапоги, изготовленные из мягкой кожи барана или козла. Богатые узбеки украшали обувь вышивкой из золота. Простой народ носил ичиги – сапоги без каблука с мягкой подошвой. У такой обуви есть еще одно название – махси. Их надевали вместе с кавушами, которые при входе в помещение снимали, оставаясь в ичигах. Такие сапоги продолжают изготавливать, и они пользуются спросом. Среди мужских аксессуаров в Узбекистане самыми главными являются тюбетейка и бильбог, которые подбираются в соответствии с ситуацией.

Традиционная узбекская одежда головные уборы для женщин. В комплект женской одежды входило платье – куйлак и шаровары – лозим. Платья были прямого фасона с длинными рукавами, скрывающими кисти рук. Под платье

представительницы слабого пола обязательно надевали шаровары. Они широкие у талии и узкие внизу, украшены тесьмой.

Непременным атрибутом женской одежды вплоть до октябрьской революции была паранджа. Это длинный и очень плотный халат без рукавов, который надевается на голову и скрывает полностью фигуру и лицо женщины. А чтобы она могла дышать и хоть что-то видеть, в районе лица вставлялась сетка из конского волоса. Носить паранджу должны были все представительницы женского рода с 9 лет. Для девочек они изготавливались из недорогих тканей красного цвета. Женщины носили паранджу других цветов. Изначально эти изделия были без украшений. Потом все чаще на них стали появляться вышивка, стразы, бисер. Сейчас этот предмет женского гардероба можно увидеть лишь в музеях.

Самый главный предмет в женской одежде – это платье. Узбекские платья представляют собой длинную тунуку с рукавами. Традиционно они имели прямой фасон, но сейчас изготавливаются и более узкие с обозначенной линией талии.

Материалом для женских платьев служит атлас красивой расцветки. Праздничные варианты украшаются золотой или серебряной вышивкой. Голову женщины покрывают платком или надевают тюбетейку. Часто используют по два платка: один сворачивают в виде шарфа и обвязывают им лоб, а другой набрасывают на голову.

Аксессуары и обувь женщин Узбекистана. Обувью узбекских

женщин были полузакрытые кожаные или замшевые туфли на маленьком каблучке с узкими носами. Когда на улице было прохладно, их надевали поверх ичигов – мягких кожаных сапожек. В XX веке молодежь стала носить сапоги и полусапожки на высоком каблучке с расшитыми красивыми узорами на голенище.

К самым популярным женским аксессуаром можно отнести узбекские платки, которые нередко тоже вышивали золотом. Женщины Узбекистана всегда носили ювелирные украшения в виде колец и браслетов из золота и серебра, которые не возбранялись исламом. На них наносились обереги, защищающие семью женщины.

Роль национального узбекского костюма в современное время. В наши дни большинство жителей государства предпочитает носить европейскую одежду. На улицах городов редко встретишь человека в национальной одежде, но в кишлаках многие пожилые узбеки до сих пор носят традиционные наряды.

Однако в дни праздников многие надевают национальные костюмы. Ни одно праздничное мероприятие в республике не обходится без песен и танцев. Узбекские танцевальные костюмы яркие и красивые, прекрасно демонстрируют культурные традиции Востока. Здесь свято чтут народные устои и обычаи. Многие предметы одежды в Узбекистане изготавливают из национальных тканей с использованием современных видов кроя и фасонов. Мода в стране умело сочетает новые тенденции и старые традиции. Национальные

узоры используются в вечерних нарядах и в одежде на каждый день.

Сейчас стало модным проводить свадебное торжество в национальных костюмах. Невесте шьют платье из хан-атласа, поверх него надевается расшитая национальным орнаментом жилетка, а сверху – шелковый халат. На голову узбекская новобрачная надевает кокошник с прикрывающей лицо вуалью. И обязательно наряд дополняют золотые украшения. Причем чем их больше, тем лучше. Считается, что они служат оберегом от сглаза.

Узбекистан – страна, в которой трепетно относятся к традициям и своей культуре. Использование национальной одежды в быту, сохранение узбекского колорита в современных стилях и фасонах одежды еще раз это подчеркивает.

Современные узбеки многие предметы одежды изготавливают из национальных тканей, используя трендовые фасоны. Умело сочетая новейшие направления моды и старые традиционные национальные узоры, украшают свои вечерние наряды и повседневную одежду. Молодые люди чтут традиции старших поколений и носят национальную одежду.

Узбекистан во все времена славился дружелюбием и гостеприимством, притягивал к себе восточными традициями, красотой и мусульманской сдержанностью.

Выводы

Народный костюм — традиционный комплекс одежды, характерный определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно — пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора.

Узбекский национальный костюм отражает художественные особенности, архаичные черты народных промыслов, этнографические и региональные формы развития одежды.

Орнамент — неизменный участник нашей повседневной жизни, вечный спутник человека и человечества. В Исламе орнамент превратился

в способ постижения [Мира](#) в символической форме. Инвариантность, многозначность знаков и символов, которые стали своего рода кодами бытия, сформировали особое миропонимание. Глубокий смысл искусства исламского орнамента и позволяет говорить о его значении.

References:

1. Абдуллаев Т. А. Одежда узбеков (XIX-нач.XX в). — Ташкент: Фан, 1978.
2. Ершов Н. Н., Широкова З. А. Альбом одежды Таджикиков. — Душанбе, 1969.
3. Калашникова Н.М., Плужникова Г.А. Одежда народов СССР. М.: «Планета», 1990.
4. Костюм народов Средней Азии: историко-этнографические очерки. — М: Наука, 1979.
5. Сухарева О. А. История Среднеазиатского костюма. Самарканд (2-ая половина XIX - нач. XX в.). — М., 1982.
6. <https://uzbekistangid.ru/kultura/natsionalnye-uzbekskie-kostyumu>